

A

	<i>NagA</i>	<i>NagB</i>	<i>NagE</i>
<i>Nutricula glyptotermis</i> (Gx485_bin43)	■	■	■
<i>Servula neotermis</i> (Nm470_bin85)	■	■	■
<i>Opitulatrix cubana</i> (Ncb351_bin81)	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin66)	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin58)	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin28)	■	■	■
<i>Ancillula hodotermis</i> (Hm464_bin179)	■	■	■
<i>Ancillula prorhinotermis</i> (Pc512_bin108)	■	■	■
<i>Ancillula kalotermis</i> (Kf353_bin77)	■	■	■
<i>Ancillula glyptotermis</i> (Gsp477_bin129)	■	■	■
<i>Ancillula trichonymphae</i> (Im510_bin94)	■	■	■
<i>Ancillula trichonymphae</i> (ImTpAt1)	■	■	■

B

	PTS	mannose	<i>ManA</i>	<i>PGI</i>
<i>Nutricula glyptotermis</i> (Gx485_bin43)	■	■	■	■
<i>Servula neotermis</i> (Nm470_bin85)	■	■	■	■
<i>Opitulatrix cubana</i> (Ncb351_bin81)	■	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin66)	■	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin58)	■	■	■	■
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin28)	■	■	■	■
<i>Ancillula hodotermis</i> (Hm464_bin179)	■	■	■	■
<i>Ancillula prorhinotermis</i> (Pc512_bin108)	■	■	■	■
<i>Ancillula kalotermis</i> (Kf353_bin77)	■	■	■	■
<i>Ancillula glyptotermis</i> (Gsp477_bin129)	■	■	■	■
<i>Ancillula trichonymphae</i> (Im510_bin94)	■	■	■	■
<i>Ancillula trichonymphae</i> (ImTpAt1)	■	■	■	■

